

МУМТОЗ АДАБИЁТДА ХОЛ ТАСВИРИНИНГ БАДИИЙ ТАЛҚИНЛАРИ

Тураева Мафтуна Толибжон қизи,

Бухоро давлат университети

Филология ва тилларни ўқитиш (ўзбек тили) таълим йўналиши

3-босқич талабаси tnaftuna933@gmail.com

Илмий раҳбар: Амонова З.Қ

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15338527>

Аннотация. Ушбу мақолада мумтоз адабиётда қўлланидиган соматизм ҳодисасини хол тасвири орқали бадиий таҳлил қилиши мақсад қилиб олинган. Бунда хол тасвирининг бадиий адабиётда турли хил кўчма маъноларда келиши мисоллар орқали таҳлил қилинган.

Калим сўзлар: соматизм, хол, касрат, бозигар, Ҳалқай гесу, сафҳа.

Abstract. The purpose of this article is to analyze the phenomenon of somatism used in classical literature through the image of score. In this case, the occurrence of the image of score in the fiction literature in different figurative meanings is analyzed through examples.

Keywords: somatism, khol, kasrat, bozigar, Halqai gesu, safha.

Соматизм - инсон тана аъзоларининг номи бўлиб, асосан, от сўз туркуми доирасида бўлади. Мумтоз адабиётда соматизмларнинг қўлланиши ўзига хос. Яъни унда инсон тана аъзоларини ифодаловчи бирликлар, кўпинча, кўчма маънода қўлланган бўлади. Бу ҳодисани хол узвида таҳлил қиламиз.

Ўзбек мумтоз адабиёти намоёндалари маъшуқа тасвирининг жозибали ифодаси учун хол тимсолига жуда кўп мурожаат етишади. Турли ўхшатиш ва қиёслар орқали холнинг маъно кўлами очилиб, ундаги тасвирининг таъсири янада оширилади.

Жумладан, Алишер Навоийнинг асарлари луғатида хол – ҳақиқий ваҳдат нуқтаси ҳисобланади. У касрат - кўплик, мўлликнинг бошланиши ва интиҳосидир. Афёрнинг идрок ва шууридан беркитилган ва махфий қилинган. "Барча амрлар ундан бошланади ва унга қайтади...". Хол - йўқлик оламини англатиши билан бирга мутлақ Зот ягоналигига ҳам ишорадир. "Мирот ул-ушшоқ"да вужуд фалагининг маркази бўлган қалбнинг сувайдо нуқтаси бу холни жилолантирувчи ва зоҳир қилувчи жойдир, дейилган. Баъзи мутасаввифларга кўра, хол - тоат нурлари ичидаги маъсият зулматидир. Агар қайерда яхшилик оз бўлса ҳам хол дейдилар. Айнан қора рангга ташбих қилиниши ғайбий ҳақиқатдурким, идрок ва шуурдан панададур.

Юқоридаги изоҳлар асосида Навоий лирикасидан ўрин олган хол тимсолларининг маъно товланишларига етибор қаратамиз.

Холдин кўз тийра бўлмоқ расм ерур, бу турфақим,

Ёруди кўз мардумидек турфа холингдин кўзум.

Байтнинг насрий баёни: Ажабланарли, ноёб бўлган холингдан кўзларнинг хиралашиши одатийдир, яъни барчада шундай ҳолат юз беради. Лекин Сенинг ўзгача холингдан, аксинча, менинг кўзимнинг қорачиғи яшнади, чакнади - дейди шоир. Шоир бу ифода билан маъшуканинг ҳар бир узви ошиқ қалбига шифоб дардини аритувчи малҳам бўлишини маълум қиляпти.

Дегайким: бўстони афруз ичинда тухме сочилмиш,

Биравким холлар кўрса, узоринг лозоринда.

Байтни янада осон тушуниш учун дастлаб 2-мисрадан насрий баенини тузмоқ мақсадга мувофиқ. Агар кимдир лозордек қизил юзингда холлар кўрса, уни одамлар равшан гул юзинг устида тухме (уруғ) сочилгандек тасаввур қилади. Бунда хол тухмега ўхшатиш, параллел қўйилган. Маъшуканинг юзида холлар шу қадар кўпки, тухмедек сероб. Лекин бу ҳам маъшуканинг ҳуснини заррача камайтирмай, аксинча, оширган.

Бир лўлию бозигар Ерур чамбар ичинда,

Холингки, ўшул Ҳалқаи гесу била ўйнар.

Манбаларда қайд этилишича авваллари лўлилар доирадек шакл ҳосил қилиб ўша Доира ичида мусиқа қўйиб ўйнашган. Бу ҳолат сочининг Ҳалқада яъни маъшуканинг юзини ўраб олгани билан қиёсланган. Лўлиларнинг доира ичида ўйнаши маъшуқа юзидаги холлар билан қиёсланган. Холнинг лўлига, юзнинг доирага ўхшатиш ташбиҳ санъатини ҳосил қилган.

Зулф аро холинг агар Дин қасди айлар, не ажаб,

Мунча кофирлиг рағи, ваҳ қайси бир ҳиндуда бор?

-Зулфинг билан холинг биргалашиб менга қасд айласа, сен ажабланма, бунчалик кофирликнинг томир отиши (зулф ва холнинг бирлашиб, яна шерик излаши), е воҳ бу яна қайси ҳиндуда бор? Аслида, кўпгина ғазалларда ҳинду деганда қора кўзли ҳиндлар тушунилади. Бироқ аксаран ғазалларда хол ва кўз ҳам қоралик рамзи. Шу боис ушбу байтда зулф ва хол ҳиндларнинг қора зулфли, қора кўзли, қора холли эканлигига ишора қилиняпти.

Юзунгда хол сафҳада томган киби қора,

Холинг малоҳати туз ерурким, қорада бор.

Ушбу байт ҳам Навоий лирикасидан ўрин олган бўлиб, ғоятда гўзал ифодани ҳосил қилган. Сафҳа - қоғоз саҳифасини англатади. Қоғоз саҳифаси еса оқ рангда бўлади. Қоғозда қора ранг қандай томган бўўса, маъшуканинг юзидаги хол шу сафҳада томган қора доғга ўхшатиляпти. Бунда қора - хол, сафҳа - юз параллел қўйилган. Холнинг қоралиги билан бирга, юзнинг оқлиги зид қўйилган. Юз ва хол инсон тана аъзоси сифатида метафорик маъно

ифодалаб келган."Туз"сўзининг ўқ найза каби маънолари борлигини ҳисобга олсак, маъшуқа холининг малоҳати - ўқ , найзадир. Яни ўқдек ошиқ қалбини нишонга олган.

Юқоридаги таҳлиллар шуни кўрсатадики, мумтоз адабиётда хол тасвири *тухме, зулф, ўқ, найза, гесу* кабилар билан ташбиҳ қилинади. Алишер Навоий хол тасвири билан боғлиқ ажойиб тасвирлар яратдики, китобхонни мафтун этади.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Алишер Навоий. Мукамал асарлар тўплами. XX томлик Учинчи том. «Ғаройиб ус–сиғар». –Тошкент.«Фан»,-1988, 575 б.
2. Алишер Навоий. Мукамал асарлар тўплами. XX томлик, Тўртинчи том. «Наводир уш шабоб».- Тошкент:«Фан»,—1989, 526 б.
3. Алишер Навоий. Мукамал асарлар тўплами. XX томлик, бешинчи том. «Бадое ул-васат».- Тошкент:«Фан»,—1990, 554б.
4. Ma'rifat Rajabova, Zilola Amonova. Navoiyshunoslik.-“Asian Book House”, 2020. 176b.
5. Навоий асарлари луғати. Тузувчилар: П.Шамсиев ва С. Иброҳимов. Тошкент: Ғ. Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти, 1973.